

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara)**

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹, Bakri La Suhu², Nurhasna³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Implementasi program Pemerintah Provinsi dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Program Pemerintah Provinsi dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti.

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa program kesejahteraan rakyat dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara lebih memfokuskan pada bidang keagamaan. Implementasi program Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara dalam bentuk program fisik antara lain; **pertama**, Bantuan sarana prasarana keagamaan (peribadatan) baik dalam bentuk uang maupun barang, **kedua**, Pengadaan dan Penyaluran hewan Qurban, **ketiga**, Penyaluran Buku-buku Keagamaan, dan **keempat**, Bantuan korban bencana alam. Program yang berbentuk non-fisik seperti; **pertama**, Rapat Koordinasi Bidang Kesra, **kedua**, Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh, **ketiga**, Wisata Rohani (Religi untuk Imam/Pendeta), **keempat**, Kegiatan LASQI, **kelima**, Kegiatan PESPARAWI, **keenam**, Lomba STQ/MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, **ketujuh**, Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan, **kedelapan**, Pelatihan Dewan Hakim, dan **kesembilan**, Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama (Bukber). Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi Pelaksanaan Program Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara antara lain **pertama**, faktor keuangan/anggaran, dan **kedua**, faktor hubungan koordinasi antar instansi baik level provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara.

Kata Kunci: Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Aparatur Pemerintah, Kota Tidore Kepulauan

¹ Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas ISIPOL UMMU

² Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas ISIPOL UMMU

³ Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas ISIPOL UMMU

PENDAHULUAN

*D*alam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengaturaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, dimana di harapkan Biro Kesra mampu menyusun program-program kerja dan kemudian diimplemenatkan guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Perencanaan program kerja merupakan tindakan lanjut setelah penentuan visi organisasi. Perencanaan sangat penting agar visi organisasi dapat dicapai secara terencana dan tersistematis. Perencanaan program kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secara sistematis, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan. Dengan demikian program kerja yakni, program yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan dalam organisasi. Perencanaan program kerja dibuat pada kurun waktu satu kepemimpinan, karena harus menjawab capaian yang diharapkan saat sang pemimpin melaksanakan tugas memimpin organisasi.

Melalui program kerja yang baik, sudah pasti dalam pelaksanaannya juga dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, program kerja yang diinginkan mencerminkan adanya perbaikan pelayanan bagi rakyat. Di dalam meningkatkan upaya pelayanan yang mengarah pada pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi, maka Biro Kesejahteraan Rakyat harus memberikan solusi yang baik dalam melayani kepentingan masyarakat dan khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Di dalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur, peranan Biro Kesejahteraan Rakyat sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem Pemerintahan khususnya pada bidang kesejahteraan sosial. Selaku unsur pemerintah provinsi, tentunya Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Olehnya itu, tugas dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara termuat Pasal 22 dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, dijelaskan yakni :

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sosial, keagamaan dan pembinaan masyarakat dan pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum bagian kesejahteraan sosial, keagamaan dan pembinaan masyarakat dan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Bagian kesejahteraan sosial, keagamaan dan pembinaan masyarakat dan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. Pengkoordinasian kebijakan umum Bagian kesejahteraan sosial, keagamaan dan pembinaan masyarakat dan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang dilakukan berdasarkan penelitian

penulis masih sering mengalami kendala dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan, terutama lambannya masalah koordinasi dan sarana kerja yang belum maksimal. Menurut Kusnadi (2005:247) bahwa : “pelaksanaan adalah perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah digariskan guna mencapai tujuan atau target organisasi yang telah digariskan”. Pelaksanaan merupakan manifestasi dari perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena itu pelaksanaan merupakan aplikasi dari perencanaan. Terry (dalam Manullang, 2005:12) mengemukakan bahwa “pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggota organisasi tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut”.

Melalui tugas sebagaimana dijelaskan, maka dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, setidaknya Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki berbagai program-program kesejahteraan rakyat dalam upaya pemberian pelayanan bagi masyarakat dalam bidang kesejahteraan rakyat. Mencermati berbagai program-program perencanaan kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, maka setidaknya perlu adanya

Implementasi program kegiatan sangat penting untuk diwujudkan.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti. Menurut Lexy A. Maleong (2001:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Implementasi adalah perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik. Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain. Apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parsons Wayne, 2006:462).

Menurut HAW. Widjaja (2003:24), berbagai isu implementasi

yang muncul harus menjadi perhatian dan perlu dianalisis serta diantisipasi agar implementasi otonomi desa dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pola pemerintahan dengan baik, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat), dalam menjalankan suatu kebijakan harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat, ungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat perlu dilakukan, sehingga transparansi dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Van Meter dan Horn (dalam Wiliam Dunn, 2000:70), mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : *Policy implementation encompasses those actions by piblic and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Defenisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola

operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang di dalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi daripada Negara di dalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik) (Inu Kencana Syafie, 2003 : 35-36).

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara menunjukkan adanya perbuatan memerintah badan pemerintahan (institusional), kewenangan pemerintah (authority), cara memerintah (methods), wilayah pemerintahan (state, local, district, rural dan urban) dan sistem (system) pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya bagi kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan dan cita-cita pemerintahan (Abd Halil Hi. Ibrahim, 2019:22-23).

Pemerintahan daerah sesungguhnya bagian dari

representasi proses dari penyelenggaraan pusat kepada daerah, sehingga regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga terpisah. Perubahan Undang-undang pemerintahan daerah tersebut secara langsung membawa konsekuensi perubahan organisasi yang tidak hanya di pemerintah pusat, provinsi tetapi juga di pemerintah kabupaten/kota. Bagi kabupaten/kota perubahan organisasi diharapkan akan mampu mendukung pengembangan potensi daerahnya masing-masing, mengingat esensi dari otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Bagi setiap kabupaten/kota hal tersebut mestilah disikapi dengan berupaya membentuk organisasi baru yang lebih efektif dan efisien dan semaksimal mungkin mampu mendukung berkembangnya potensi daerah yang ada di kabupaten/kota (Achmad Amins, 2012:69).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 1

ayat (3) juga dijelaskan, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Program Pemerintah Provinsi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara

Sebagai upaya pembangunan kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi Maluku Utara, berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti keberagaman dan spritual, pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, rehabilitas dan pelayanan sosial meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Disamping perlu terus diupayakan peningkatan kualitas penduduk dan persebarannya, masih perlu ditingkatkan perhatian terhadap masalah-masalah modernitas budaya dan kesadaran sosial. Sangat penting diperhatikan adalah jaringan kelembagaan antar instansi pemerintah yang berkesan belum cukup kondusif melaksanakan agenda-agenda prioritas pembangunan, baik dalam koordinasi secara vertikal maupun horizontal.

Seringkali hal tersebut merupakan akibat dari berbagai kebijakan yang belum selaras yang menyebabkan sikap aparatur sipil negara (ASN) yang masih saling tarik ulur, tumpang tindih (*over laping*), apalagi jika dikaitkan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan antar kelembagaan seperti antara Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara dengan berbagai instansi teknis dan pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan hubungan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Didalam Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, peranan Biro Kesejahteraan Rakyat sangat penting dalam mengatur serta menggerakkan mekanisme kerja dalam suatu sistem Pemerintahan. Salah satu peranan penting yakni menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah kerja Provinsi Maluku Utara.

Program Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Mekanisme penyusunan dan penentuan program kerja dalam lingkup pemerintah daerah pada prinsipnya senantiasa berpedoman pada visi dan misi pemerintah setempat. Melalui visi dan misi maka program-program kegiatan yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan tetap mengacu ketentuan yang terdapat dalam visi dan misi.

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara tentunya memiliki visi dan misi sebagai wujud dalam menjalankan roda pemerintahan pada level provinsi. Visi dari Biro Kesra yakni ***“Mewujudkan Tertib Administrasi, Akuntabel dan pelayanan prima untuk kesejahteraan rakyat.”*** Melalui visi tersebut, maka dalam penyusunan program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan instansi dan atau SKPD selalu

mengikuti visi dan misi, di Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam menyusun program kerja tidak lepas dari visi dan misi tersebut. Selain dari penentuan program yang dicanangkan dalam bidang kesejahteraan rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Maluku Utara juga selalu intens membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Maluku Utara dan Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Kerjasama yang dibangun bertujuan semata-mata supaya kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya mendapat dukungan dari stakeholder sehingga program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Pada hakikatnya pelaksanaan program adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan prikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara sesungguhnya bersentuhan langsung dengan pemanfaatan dan kebutuhan masyarakat sehingga tuntutan dan harapan masyarakat dapat direalisasi secara baik.

Secara operasional, pelaksanaan program kegiatan tidak terlepas atau selalu bermitra dengan instansi terkait/ormas lainnya seperti, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imigrasi, LPPTQ, MUI, LASQI, FKUB, Remas, TPQ,

Majelis Ta'lim, TASBAQ dan lain-lain. Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terukur dengan animo masyarakat menikmati, menghadiri, dan menyaksikan langsung program dimaksud, seperti pelayanan calon Jamaah Haji dan Umroh, pelaksanaan hari-hari besar keagamaan (Islam dan Kristern), Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Pesparawi, dan lain-lain.

Secara umum pelaksanaan program kegiatan memiliki jaringan kerja sama pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota baik daerah otonomi sendiri maupun daerah otonomi lainnya. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara memiliki jaringan kerja sama dengan beberapa wilayah serta instansi lainnya seperti Kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, LPPTQ Nasional, Dinas Kesehatan se-Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan se-Kabupaten/kota serta instansi lainnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Jaringan kerja sama dimaksud sebagai implementasi dari penjabaran sebelas item visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda), Provinsi Maluku Utara di antaranya pelayanan calon jamaah haji, Seleksi Tilawatil Qur'an/Musabakah Tilawatil Qur'an (STQ/MTQ) Tingkat Nasioanal serta Pesparawi tingkat

Nasional. Tolak ukur indikator pelaksanaan program dimaksud adalah pembayaran dan pelunasan emberkasi dan deberkasi, pelepasan dan penjemputan calon jamaah haji telah dilaksanakan secara baik, STQ/MTQ tingkat Nasional masuk dalam katagori 10 besar dan Pesparawi tingkat Nasional predikat baik.

Program untuk pembinaan keagamaan dan atau keumatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sangat beragam, mulai dari program pembinaan keagamaan secara umum bagi umat manusia, program pembinaan keagamaan khusus bagi yang beragama Islam serta program pembinaan keagamaan khusus bagi beragama lainnya (kristiani).

Program kegiatan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara cukup beragam. Mulai dari program pembinaan keagamaan secara umum hingga pada pembinaan secara khusus baik yang beragama Islam maupun beragama lainnya. Beragamnya program pembinaan keagamaan menandakan bahwa Provinsi Maluku Utara dari sisi agama sangat plural atau beranekaragam agama, sehingga program pembinaan keagamaan juga harus benar-benar dirasakan semua golongan umat yang beragama. Lebih jelas bentuk program kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Bentuk Program Fisik pada Biro
Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

No	Bentuk Program Fisik Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara	Keg/ se tahun	Ket
1	Bantuan sarana prasarana keagamaan (peribadatan) baik dalam bentuk uang maupun barang	1 Kali	Terlaksana
2	Pengadaan dan Penyaluran hewan Qurban	1 Kali	Terlaksana
3	Penyaluran Buku-buku Keagamaan	1 Kali	Terlaksana
4	Bantuan korban bencana alam	1 Kali	Terlaksana

Sumber : *Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Maluku Utara, 2019*

Berdasarkan tabel. 1 di atas, menunjukkan bahwa program pembinaan keagamaan secara fisik yang diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara sangat beragam. Keanekaragaman agama dalam wilayah Provinsi Maluku Utara ini membuat Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun bentuk program pembinaan keagamaan harus memperhatikan aspirasi dari berbagai agama, sehingga program yang direncanakan dapat dirasakan semua umat beragama pada wilayah Maluku Utara.

Dari berbagai program fisik pembinaan keagamaan yang direncanakan telah dilaksanakan walaupun pelaksanaannya hanya 1 tahun sekali. Sedangkan untuk program non-fisik pembinaan keagamaan yang telah dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2
Bentuk Program Non-Fisik pada Biro
Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

No	Bentuk Program Non-Fisik Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara	Kegiatan/ se tahun	Ket
1	Rapat Koordinasi Bidang Kesra	1 Kali	Terlaksana
2	Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh	1 Kali	Terlaksana
3	Wisata Rohani (Religi untuk Imam/Pendeta)	1 Kali	Terlaksana
4	Kegiatan LASQI	1 Kali	Terlaksana
5	Kegiatan PESPARAWI	1 Kali	Terlaksana
6	Lomba STQ/MTQ tingkat Provinsi dan Nasional	1 Kali	Terlaksana
7	Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	1 Kali	Terlaksana
8	Pelatihan Dewan Hakim	1 Kali	Terlaksana
9	Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama	1 Kali	Terlaksana

Sumber : *Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Maluku Utara, 2019*

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa program non-fisik pembinaan keagamaan yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara untuk sangat bervariasi dan telah dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Program pembinaan keagamaan yang dilaksanakan benar-benar telah diselektif, sehingga program itu lebih prioritas bagi kepentingan umat Islam dan umat lainnya. Sedangkan program pembinaan keagamaan bagi umat beragama lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Melalui program-program tersebut di atas, maka hubungan antar umat beragama di wilayah Provinsi Maluku Utara dapat terjalin dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dalam penyusunan program pembinaan keagamaan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara senantiasa dan tetap memperhatikan aspirasi dari berbagai kalangan, baik

itu muslim maupun non-muslim sehingga keinginan dari seluruh umat atau golongan (muslim dan non-muslim) dapat direncanakan sesuai dengan aspirasi masing-masing dan kemudian dapat dilaksanakan secara bersama-sama antar umat beragama di wilayah Maluku Utara.

Faktor-faktor mempengaruhi Implementasi Program di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara

Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat atau rakyat yang berada di wilayah Maluku Utara, keberhasilannya di tentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup struktur penduduk, maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan intervensi dan inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan sosial bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi.

Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat Maluku Utara tahun 2018-2023 bertujuan untuk membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai agama, kebudayaan dan adat-istiadat haruslah ditunjukkan untuk menjawab isu-isu strategi masalah sosial budaya dan keagamaan, seperti : menurunnya kesadaran spritual keberagamaan, menurunnya jati diri masyarakat akibat berkembangnya budaya egosentris megapolitan, belum optimalnya penanggulangan masalah-masalah

sosial, belum meratanya pemenuhan kebutuhan hak dasar atas pangan, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Selain itu juga, pemenuhan hak dasar penduduk dimaksud juga dalam kaitanya dengan pengembangan wilayah yaitu untuk percepat pembangunan daerah luar wilayah Maluku Utara. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Maluku Utara, masyarakat yang ada di Maluku Utara mempunyai keanekaragaman seperti; perbedaan geografi, budaya, sosial, agama dan ekonomi, sehingga apabila tidak di kelola dan diatur keterwakilannya secara proporsional, sinergis dan emansipatoris dapat menjadi kendala di kemudian hari dalam mengimplementasikan program kegiatan.

Oleh karena itu, dalam kemajuan kebudayaan yang semakin meningkat intensitas dan ekstensitasnya karena proses globalilisasi, maka penanganan solusi masalah kesejahteraan rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat haruslah berbasis kepada ilmu pengetahuan dan pembangunan teknologi. Untuk itu, pemahaman pengetahuan dan kemampuan untuk mengaplikasikan dalam urusan kehidupan sehari-hari secara tepat dan benar melalui berbagai orientasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan serta mengoptimalkan pranata sosial dan keagamaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kepentingan masyarakat Maluku Utara di masa depan menjadi masyarakat yang tangguh, yang

berdiri sejajar dengan masyarakat di kota-kota lain.

Sedangkan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan potensi-potensi masyarakat lokal, maka realitas kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Maluku Utara di tingkat akar rumput perlu diperdayakan dan didukung dengan upaya yang serius, sehingga menjadi lebih produktif dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk untuk mengurangi kemiskinan agar tidak menjadi rawan untuk diprovokasi berbagai kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan konflik.

Mengoordinasikan perencanaan program dan penyusunan kebijakan, kemudian mensinkronkannya tidaklah semudah apa yang diinginkan. Berbagai program-program yang diselenggarakan instansi teknis menunjukkan bahwa di sana-sini masih terdapat kelemahan dan mengkoordinasinya sehingga sering dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih, belum terintegrasi, masing-masing ingin menunjukkan keakuan atau menonjolkan sektornya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya masalah tersebut antara lain adalah belum adanya kesadaran bahwa hasil keseluruhan program-program pembangunan masyarakat mempunyai ketergantungan, keterkaitan dengan hasil-hasil pembangunan lainnya, dan masih adanya sifat-sifat pejabat dan atau instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin menonjolkan sendiri bahwa program yang dijalankan tidak perlu

dikoordinasikan dengan instansi lainnya.

Dalam pelaksanaan program kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara, sesungguhnya masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ditemui dilapangan, karena dalam pelaksanaan program kegiatan sudah tentu ada faktor-faktor seperti antara lain ; *pertama*, Keuangan/anggaran, setiap pelaksanaan kegiatan terjadi keterlambatan pencairan dan seringkali kekurangan anggaran; dan *kedua*, Koordinasi. Koordinasi Biro Kesra dengan DPRD Provinsi Maluku Utara belum berjalan maksimal. Koordinasi Biro Kesra dengan Bagian Kesra Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara belum maksimal dilakukan dan begitu Kemenag Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan haji, lomba, STQ, MTQ dan Pesparawi yang belum optimal hubungan koordinasi yang dibangun.

KESIMPULAN

1. Program kesejahteraan rakyat dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sangat bervariasi dan program lebih fokus pada bidang keagamaan, sehingga yang direncanakan dan bahkan dilaksanakan senantiasa melibatkan berbagai unsur agama dalam wilayah Maluku Utara.
2. Implementasi program Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara dalam bentuk program fisik antara

- lain; (a) Bantuan sarana prasarana keagamaan (peribadatan) baik dalam bentuk uang maupun barang, (b) Pengadaan dan Penyaluran hewan Qurban, (c) Penyaluran Buku-buku Keagamaan, dan (d) Bantuan korban bencana alam. Sedangkan program yang berbentuk non-fisik seperti; (a) Rapat Koordinasi Bidang Kesra, (b) Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh, (c) Wisata Rohani (Religi untuk Imam/Pendeta), (d) Kegiatan LASQI, (e) Kegiatan PESPARAWI, (f) Lomba STQ/MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, (g) Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan, (h) Pelatihan Dewan Hakim, dan (i) Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama (Bukber).
3. Faktor-faktor mempengaruhi Pelaksanaan Program Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara yaitu :
- a) Faktor keuangan/anggaran, dan
 - b) Faktor Koordinasi

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
- Halil Abd Hi. Ibrahim, 2019. *Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gramasurya
- Kencana Inu Syafii, 2003, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Penerbit. Mandar Maju, Bandung.
- Kusnadi, H. M. 2005. *Pengantar Manajemen (Konseptual & Perilaku)*. Malang : Unbraw.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong J. Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Wayne, Parsons, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Widjaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara